

**ARCHITETTURA EREMITICA
SISTEMI PROGETTUALI E PAESAGGI CULTURALI**

ATTI DEL QUARTO CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI
LA VERNA 20-22 SETTEMBRE 2013

A CURA DI
STEFANO BERTOCCI E SANDRO PARRINELLO

edifir
EDIZIONI FIRENZE

ARCHITETTURA EREMITICA SISTEMI PROGETTUALI E PAESAGGI CULTURALI

ATTI DEL QUARTO CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI
LA VERNA 20-22 SETTEMBRE 2013

A CURA DI
STEFANO BERTOCCI E SANDRO PARRINELLO

edifir
EDIZIONI FIRENZE

La redazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro al Convegno Internazionale e dato l'autorizzazione per la pubblicazione. Gli editori e gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili né per il contenuto né per le opinioni espresse all'interno degli articoli. Inoltre, gli autori dichiarano che i contenuti delle comunicazioni sono originali, o quando richiesta, hanno la relativa autorizzazione a includere, utilizzare o adattare citazioni o tabelle e illustrazioni provenienti da altre opere.

La presente pubblicazione è stata valutata con il metodo della "double blind peer review" da esperti nel campo dell'architettura sacra. Le fonti e le informazioni che si trovano all'interno degli specifici lavori sono state verificate dalla commissione di valutazione. La commissione di valutazione è stata selezionata dal comitato scientifico della conferenza tra gli studiosi più esperti nel tema. Tale metodo è stato scelto per prevenire la diffusione di risultati irrilevanti o interpretazioni scorrette.

Pubblicazione realizzata con fondi del Dipartimento di Architettura, Disegno, Storia, Progetto dell'Università di Firenze.

© Copyright 2013
Edifir-Edizioni Firenze
via Fiume, 8 - 50123 Firenze
www.edifir.it

Responsabile del progetto editoriale:
Simone Gismondi

Responsabile editoriale:
Elena Mariotti

Redazione:
Andrea Pagano

Stampa:
Pacini Editore Industrie Grafiche, Ospedaletto (Pisa)

In copertina:
Santuario della Verna

ISBN 978-88-7970-641-4

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore. Photocopies for reader's personal use are limited to 15% of every book/issue of periodical and with payment to SIAE of the compensation foreseen in art. 68, codicil 4, of Law 22 April 1941 no. 633 and by the agreement of December 18, 2000 between SIAE, AIE, SNS and CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti. Reproductions for purposes different from the previously mentioned one may be made only after specific authorization by those holding copyright/the Publisher.

Università degli Studi di Firenze

Università degli Studi di Pavia

Santuario della Verna

Santuario della Verna

DIDA
Dipartimento di Architettura. Firenze

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

DICAr
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura. Pavia

DICAr

università degli studi di pavlia

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Architettura. Pavia

Laboratorio congiunto Landscape, Survey & Design

Provincia di Firenze

Provincia di Arezzo

Comune di Chiusi della Verna

Unione dei Comuni Montani del Casentino

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia la comunità francescana della Verna per l'accoglienza ed il costante supporto alle attività condotte dai ricercatori e dagli studenti del Dipartimento di Architettura di Firenze e del corso di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Pavia. Si ringraziano inoltre i collaboratori e gli studenti dei corsi di Rilievo dell'Architettura per il costante impegno profuso nelle operazioni di rilievo e documentazione dei complessi eremitici e monastici toscani.

COMITATO ORGANIZZATORE

STEFANO BERTOCCI
SANDRO PARRINELLO
FRA MASSIMO GRASSI

Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Pavia
Guardiano del Santuario della Verna

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO BERTOCCI
MARCO BINI
CÉCILE CABY
PAOLO CLINI
ANTONIO CONTE
CESARE CUNDARI
ROBERTO DE RUBERTIS
NADEZHDA EKSAREVA
MARCO GAIANI
PAOLO GIANDEBIAGGI
LUIS PALMERO IGLESIAS
MARIO MANGANARO
ANNA MAROTTA
GIUSEPPA NOVELLO
SANDRO PARRINELLO
CIRO ROBOTTI
ADRIANA ROSSI
PETRI VUOJALA

Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Firenze
Université Nice Sophia Antipolis (France)
Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi di Roma "Sapienza"
Università degli Studi di Roma "Sapienza"
Odessa State Academy of Architecture (Ukraine)
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Parma
Universidad Politecnica de Valencia (Spain)
Università degli Studi di Messina
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Napoli II
Università degli Studi di Napoli II
Oulun Yliopisto (Finland)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SARA BUA
SILVIA BERTACCHI
ANDREA PAGANO

Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Firenze

WEB SITE

ANDREA PAGANO
SARA PORZILLI

Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Firenze

INDICE

PREFAZIONI

FRA MASSIMO GRASSI *Guardiano del Santuario della Verna*
Accoglienza al Santuario della Verna 14

STEFANO BERTOCCHI, SANDRO PARRINELLO
Gli sviluppi della ricerca sull'architettura eremitica: La Verna 15

PRESENTAZIONI

SAVERIO MECCA *Direttore del Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze* 18

FERDINANDO AURICCHIO *Direttore del Dipartimento in Ingegneria Civile e Architettura, Università di Pavia* 19

1) ESPERIENZE DI RICERCA IN AMBITO NAZIONALE

STEFANO BERTOCCHI
Architettura eremitica:
un progetto per il censimento delle strutture in Europa e nel bacino mediterraneo 22

GIOVANNI LEONCINI
La cella: cuore della vita eremitica 32

CATERINA PALESTINI
Modus vivendi. Letture tematiche di strutture eremitiche 40

MARIO MANGANARO
Grangie di un monastero in una valle dei Nebrodi 48

SANDRO PARRINELLO, FRANCESCA PICCHIO
L'eremo di Sant'Alberto di Butrio nell'Oltrepò pavese.
Esperienze di analisi e spunti di ricerca 56

ADRIANA ROSSI
Crux parva ubi monasterium clarum 64

ANTONIO CONTE
Il disegno del chiostro come geometria della preghiera 70

PAOLO GIANDEBIAGGI, ANGELA DE BELLIS
Il percorso della luce per la definizione dello spazio sacro: il caso del Battistero di Parma 78

PAOLO GIANDEBIAGGI, ANDREA ZERBI <i>Conventi e monasteri a Parma: il caso di San Francesco del Prato</i>	86
GIORGIA BIANCHI <i>Rapporti tra gli ordini religiosi e le confraternite di Parma: ricadute sull'architettura degli oratori confraternali cittadini</i>	94
CHIARA VERNIZZI <i>Il chiostro di Sant'Uldarico a Parma: dall'iconografia storica al rilievo degli elementi decorativi. Una metodologia integrata per il rilievo, dalla scala urbana al dettaglio</i>	100
ANNA GIANNETTI <i>L'altro paesaggio: selve, boschi e foreste</i>	108
ENRICO FALQUI, GABRIELE PAOLINELLI <i>Camminare i Paesaggi (una percezione cognitiva per la pianificazione del Paesaggio ed un approccio ermeneutico per l'educazione delle Comunità Locali)</i>	116
GIULIANA RICCIARDI <i>Monaci, pilotini e studiosi d'Archivio: un caso di flessibilità degli spazi monastici benedettini</i>	126
GIAMPIERO MELE, MARIA TERESA BARTOLI, MADDALENA BATTISTONI <i>Numero, forma e misura nel disegno della chiesa di Santa Trinita a Firenze</i>	134
CARLO BIAGINI, VINCENZO DONATO <i>Eremiti agostiniani lungo la via Francigena. Il romitorio dei Santi Lucia e Antonio a Rosia, Siena</i>	142
MANUELA INCERTI <i>Il disegno della chiesa di San Michele in Bosco a Bologna: composizioni e sovrapposizioni</i>	150
CHIARA ODOLINI, ANGELO CHEMIN, ERICH ROBERTO TREVSIOL <i>Chiesa e monastero dell'invenzione della Santa Croce di Campese. Creare le acque nell'idrogenesi del territorio</i>	156
ANTONIO CONTE, MARIA ONORINA PANZA, MARIANNA CALIA <i>Comprensione dei caratteri delle fabbriche francescane in Basilicata</i>	166
LOREDANA FICARELLI <i>Progetto ed identità dei sistemi conventuali "a chiostro": il Monastero di Miglionico</i>	174

SILVIA BERTACCHI	
<i>Il fenomeno eremitico nella valle della Garfagnana, Lucca</i>	182
GIULIA GALEOTTI, MARCO PAPERINI	
<i>Architettura e storia degli eremi in Maremma.</i>	
<i>Il caso di San Guglielmo di Malavalle e dell'Annunziata di Suvereto</i>	190
SARA BUA	
<i>Il monastero claustrale di Santa Lucia ad Adrano:</i>	
<i>un insediamento benedettino di origini normanne</i>	198
ALESSANDRO CAMIZ	
<i>Sul modello territoriale dei primi dodici monasteri benedettini di Subiaco</i>	206
FEDERICA COMES	
<i>L'Architettura eremitica in Costiera Amalfitana.</i>	
<i>Le forme dell'eremitismo basiliano tra eremi e grotte</i>	212
VINCENZO LUCCHESI SALATI	
<i>Il settecentesco eremo camaldolese di Tizzano e l'nesso Santuario del Crocefisso</i>	
<i>sulle alture di Casalecchio di Reno, Bologna</i>	218
GIUSEPPE DAMONE	
<i>Testimonianze di architettura eremitica ad Oppido Lucano in Basilicata</i>	224
TOBIA GAETA	
<i>I Camaldoli di Napoli: paesaggio culturale e naturale</i>	230
MORENA DALLEMULE	
<i>Gli eremi medievali del Trentino</i>	236
CARLA RAMUNNO	
<i>Presenze celestiniane nella Valle Di Stignano</i>	244
FILIPPO MARIA PREVIDI	
<i>Gentile da Fabriano e la rappresentazione dello spazio conventuale</i>	
<i>tra architettura e paesaggio</i>	250
MARGHERITA CRICCHIO, THEODORA KALAKI	
<i>Santa Maria degli Angeli a Firenze: un romitorio camaldolese in città</i>	256
LIDIA PADRICELLI	
<i>Il culto del SS. Salvatore nei campi flegrei</i>	
<i>e l'eremo di S. Maria di Pietraspaccata in Marano di Napoli</i>	262

GABRIELA FRULIO	
<i>Terrazzamenti monastici in Sardegna: problematiche di tutela dei paesaggi culturali</i>	268
GABRIELA FRULIO	
<i>Il territorio della grangia monastica di S. Andrea apostolo dello Ionio: la cartografia storica per la lettura di paesaggi fluviali</i>	274
TERESA DELLA CORTE	
<i>Una sezione sulla storia. L'eremo rupestre di S. Maria di Pietraspaccata a Marano di Napoli</i>	280
MARIA LUISA ATTARDO, ALESSIA BIANCO	
<i>La Riserva Naturale di Vendicari (Siracusa) e la Trigona: conservazione di un unicum natura-architettura</i>	286
ANNAMARIA ROBOTTI	
<i>Il monastero di San Francesco a Casanova di Carinola</i>	292
ANTONIO IRLANDA	
<i>Un piccolo romitorio tra gli ulivi dell'Irpinia</i>	298
PAOLO BEDOGNI	
<i>Il monastero di Santa Maria Maddalena nel borgo medioevale di Sant'Agata Feltria</i>	304
NADIA FABRIS	
<i>L'Abbadia di Stura</i>	310
GIOVANNI MINUTOLI	
<i>La "nuova" fabbrica del Santissimo Salvatore dei Greci a Messina, tecniche costruttive e presidi antisismici in una fabbrica barocca</i>	316
FAUZIA FARNETI	
<i>Il convento dei Minori Osservanti o dei Zoccolanti a Ficarra: nuove acquisizioni</i>	322
DOMENICO CARAGNANO	
<i>L'iconografia dei santi eremiti nelle chiese rupestri della Puglia medievale</i>	328
MICHEL PERLOFF	
<i>La foresta o il ballo con i luoghi. Il luogo dell'eremo</i>	334
ENRICO SORRENTINO	
<i>L'isola di San Francesco del Deserto</i>	340

MARCO TOCCHI <i>L'abbazia perduta di Selvamonda</i>	346
GRAZIELLA DEL DUCA <i>Il complesso eremitico di Monte Stella a Pazzano (Reggio Calabria): dalle migrazioni monastiche cinquecentesche ad oggi</i>	352

2) ESPERIENZE DI RICERCA IN AMBITO INTERNAZIONALI

ANDREA PAGANO <i>L'isola monastica di Saint Honorat di Lérins: la documentazione del complesso dell'abbazia (Francia)</i>	360
BEATRICE MALORGIO <i>Spazio minimo e spazio massimo</i>	368
LAURA BLOTTO <i>La Chartreuse de La Verne - Var (Francia)</i>	374
ELSA MARTINELLI <i>Gli eremi di Montserrat tra architettura e tradizione poetico-musicale catalana (Spagna)</i>	382
JOSÉ PARDO CONEJERO, ARCADI PIERA ROIG, SANTIAGO TORMO ESTEVE, LUIS CORTÉS MESEGUER <i>El eremitorio de San Francisco de Benigànim y la iglesia del convento de San Francisco de Benigànim: de ermita de San Antonio a iglesia conventual (Spagna)</i>	390
PABLO RODRÍGUEZ-NAVARRO, TERESA GIL PIQUERAS <i>Da struttura difensiva ad eremo (II); Il caso di San Miguel in Corbera. Valencia (Spagna)</i>	398
TERESA GIL PIQUERAS, FAISSAL CHERRADI, PABLO RODRÍGUEZ-NAVARRO <i>Arquitectura religiosa islámica: Mae el Aïnin y la Zaouia de Smara</i>	404
QUITERIA ANGULO IBÁÑEZ, LUIS PALMERO IGLESIAS, FRANCISCO MARTÍNEZ RUIZ <i>Romitori nella trama urbana della città di Valencia (Spagna)</i>	412
JOSÉ RAMÓN RUIZ CHECA, VALENTINA CRISTINI, DAVID JIMÉNEZ, M ^a ISABEL SÁNCHEZ DUQUE <i>El enclave de Santa Quiteria en Tébar (Cuenca-España): superposición de culturas y cruce de caminos</i>	420

JOGE GARCÍA VALLDECABRES, CONCEPCIÓN LÓPEZ GONZÁLEZ, ELENA SALVADOR GARCÍA, M ^a REMEDIOS ZORNOZA ZORNOZA <i>Las estructuras del antiguo convento de la orden de san Juan de Jerusalén que albergan el lugar en el que estuvo el que fue el primer hospital medieval cristiano de la ciudad de Valencia en el siglo XIII (Spagna)</i>	428
ALESSANDRO MERLO, GIUSEPPINA CARLA ROMBY, FILIPPO FANTINI, GAIA LAVORATTI, ANDREA ALIPERTA, JOSE LEONEL LÓPEZ HERNÁNDEZ <i>Gli edifici religiosi di Santiago de Guatemala: archetipi e modelli interpretativi</i>	438
CIRO ROBOTTI <i>Suzdal, città monastica dell'antica Russia</i>	446
ANNA SHAMARINA <i>Documentation of Spaso-Preobrazhensky (Holy-transfiguration) monastery (Russia)</i>	452
ALEKSANDR KOSENKOV, VYACHESLAV ORFINSKY <i>Vepsian chapels of Northwest Russia</i>	460
ALEKSEY BORISOV <i>The religious buildings in planning structures of settlements of the Olonets region at the end of XVIII century (according materials of General land survey)</i>	468
NADIA EKSAREVA, VLADIMIR EKSAREV <i>Il valore dello spirito dell'architettura dell'ascetismo</i>	474
SNEŽANA VEČANSKI <i>Mesić Monastery: Between History and Nature</i>	482
CARMELA CRESCENZI <i>La chiesa del Monastero di Allaç in Ortahisar (Turchia)</i>	492
ROBERTO CAPRARA <i>La decorazione parietale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Balkan in Ortahisar (Turchia)</i>	498
SIBEL ONAT HATTAP, ZEYNEP CERAN KEÇICI <i>Kariye Museum: A Histrocical Building from the Byzantine Period to the Ottoman Empire and Present (Turchia)</i>	504
SEYHAN YARDIMLI, ESMAGÜL YAKUPOĞLU <i>Architettura eremitica. The History of Hippodrome in Istanbul (Turchia)</i>	514

MARCELLO SCALZO	
<i>L'eremo di Dürdingen a Friburgo (Svizzera): alcune considerazioni sul culto della Maddalena in Europa</i>	518
LUIGI CORNIELLO	
<i>L'architettura della meditazione: l'eremo di San Gallo</i>	524
EMILIANO DELLA BELLA	
<i>Warkworth, la piccola gioia del Northumberland (Inghilterra)</i>	530
Indice ragionato dei nomi dei luoghi citati in " <i>Architettura eremitica. Sistemi progettuali e paesaggi culturali</i> ". A cura di: S. BERTOCCHI, A. PAGANO, G. MINUTOLI, S. BERTACCHI.	
INDICE DEI NOMI DEI LUOGHI	536

IL COMPLESSO EREMITICO DI MONTE STELLA A PAZZANO (REGGIO CALABRIA): DALLE MIGRAZIONI MONASTICHE CINQUECENTESCHE AD OGGI

Graziella Del Duca

DiDa - Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze.

INTRODUZIONE

Il monachesimo italogreco si diffuse in Calabria a partire dal VI secolo quando gli Slavi penetrarono fino a Corinto navigando sul Danubio e costringendo i monaci locali a cercare rifugio in luoghi più sicuri. Più consistenti spinte migratorie si ebbero in tre momenti della storia: tra la fine del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento quando i territori dell'Italia meridionale, già conquistati dai Bizantini, risultavano una meta sicura per gli asceti perseguitati e provenienti dal patriarcato di Costantinopoli, Siria, Mesopotamia e Palestina, le cui chiese e conventi furono saccheggiate dall'imperatore persiano Corsoe; dopo il 633 anno in cui le incursioni mussulmane disseminarono terrore nell'intero Mediterraneo a seguito della conquista di Damasco e di Gerusalemme; nel 902 quando Taormina, ultimo baluardo bizantino cadde in mano araba.

In pochi secoli la Calabria vide sorgere tra i suoi monti centinaia di monasteri italogreci e *appariva come una nuova Tebaide e la sua reputazione giungeva attraverso il mondo bizantino fino a Costantinopoli e Gerusalemme*¹. I monaci si dedicarono alla vita solitaria vivendo in grotte e costruendo eremi sulle pendici delle vette dell'Aspromonte e del Pollino. La valle dello Stilaro, è oggi punteggiata da queste presenze: eremi, chiese, strutture rupestri dedicate alla preghiera e santuari; citiamo come esempi soltanto i più noti come la Cattolica di Stilo e l'eremo di San Giovanni Theristis a pochi chilometri dal complesso eremitico di Monte Stella oggetto di studio.

MONTE STELLA

Il santuario e l'eremo di Monte Stella costituiscono un modesto ma suggestivo centro di preghiera che domina la costa jonica da Monasterace a Roccella, dal monte Consolino al mare. Il nucleo originario dell'eremo è documentato dal *codice greco 598 di Parigi* redatto dal monaco Michele e contenente le opere di S. Efrem diacono². Ospitò fino al XI secolo monaci basiliani che svolsero una rigida vita anacoretica, in preghiera, vivendo di quello che le pendici del monte offriva loro spontaneamente e riunendosi periodicamente in preghiera nella grotta maggiore a circa venti metri di profondità dalla quota dall'ingresso.

Pagina a fronte: Graziella Del Duca, disegno della grotta di monte Stella.

¹ DIEHL C., *Chiese bizantine e normanne in Calabria*, in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, I (1931), p.141.

² Sant'Efrem nacque nel 306, fu diacono e dottore della Chiesa e si dedicò alla predicazione e all'insegnamento prima a Nisibi, la sua patria, poi, rifugiandosi a Edessa nell'Osiroene con i suoi discepoli dopo l'invasione di Nisibi da parte dei Persiani, pose le fondamenta di una scuola teologica. Esercitò il suo ministero con la parola e con gli scritti.

³ BOAGA E., 1971, *La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia*, Roma, p.25.

⁴ La paternità della statua fu attribuita prima al Gagini per via della somiglianza stilistica con le opere dell'artista successivamente al Bonanno per una maggiore coerenza con la datazione della statua.

Nel 1096, per limitare l'influenza dei religiosi italogreci nei territori dell'Italia meridionale, e in accordo con la Santa Sede che voleva ripristinare il rito latino in luogo di quello greco, l'eremo divenne una grancia di San Giovanni Theristis e fu trasformato in monastero di rito latino per volere del Gran Conte Ruggero I, sovrano normanno sostenitore del Papa. Le icone bizantine presenti nel santuario furono sostituite con statue di santi e le pareti della grotta di Santa Maria della Stella si ricoprirono di affreschi. Papa Innocenzo X, il 12 dicembre 1652, porse freno alla proliferazione di piccoli conventi, in primo luogo nelle zone agricole depresse, poiché non sempre i frati riuscivano a creare i presupposti necessari per uno sviluppo normale della vita religiosa³ come richiesto dalla riforma post-tridentina, decretò la soppressione di numerosi monasteri, 1513 in tutto ovvero un quarto di quelli esistenti allora in Italia, tra cui quello di San Giovanni Theristis da cui Monte Stella era dipendente. Solo dopo qualche decennio si insediarono nell'ex monastero, per un breve periodo, alcuni padri francescani che costruirono l'attuale conventino di sole sette stanze e l'oratorio; ad essi succedettero nel XVIII secolo i romiti laici addetti alla vigilanza del luogo e alla coltivazione dei terreni circostanti.

Dopo l'unità d'Italia, con la legge del 15 agosto 1867 per l'incameramento dei beni ecclesiastici, l'intera proprietà di Santa Maria della Stella fu concessa al comune di Pazzano.

La grotta che oggi è il fulcro del complesso, costituito oltre che dal monastero, attualmente foresteria, e da una modesta chiesa, è formata da tre rami. La prima cavità, attraverso una scalinata a più rampe scavata nella roccia, conduce dalla superficie in profondità fino al luogo dove è l'altare ed il tabernacolo contenente la statua miracolosa della Vergine, risalente al 1562 di manifattura siciliana⁴. Un secondo ramo più angusto è costituito da un buio corridoio che porta all'ambiente in cui i monaci originariamente si raccoglievano in preghiera; l'ultimo ramo della cavità invece conduce dall'aula centrale ad un livello inferiore fino a riaprirsi all'esterno verso il bosco di pini.

Vista panoramica dall'eremo di Monte Stella, Pazzano (RC).

*Aula centrale del santuario
rupestre di Monte Siella,
Pazzano (RC).*

Tra il primo e il secondo ramo della grotta, a sinistra dell'altare dedicato alla Madonna, vi è una parete su cui si trova un affresco concluso nella parte sommitale da una lunetta dipinta e diviso in due parti da un elemento verticale collegato, nell'estremità più alta, ad uno spuntone di calcare, formando una sorta di dittico. L'affresco, con brani palinsesti, non è in buono stato di conservazione ed è di difficile lettura in quanto si distinguono due strati di intonaco sovrapposti. Il più antico risale al XV secolo mentre lo strato più superficiale è di un secolo più recente. Nella parte più alta si riconoscono le figure della Trinità su uno sfondo a tema paesaggistico. Sul secondo strato è dipinta la figura di Gesù crocifisso con gli occhi aperti, raffigurato tra le braccia aperte del Padre; questo tipo di rappresentazione secondo Giorgio Leone⁵ risale al rinascimento. Vi è inoltre raffigurato frontalmente l'arcangelo Michele con il braccio destro alzato e la lancia in mano contro il drago che si trova immobilizzato e imbrigliato ai suoi piedi. Alla sua sinistra è raffigurata la Pietà. Si tratta della porzione più antica in quanto situata nello strato di intonaco inferiore. La Madonna, che sullo sfondo ha la croce da cui è stato depresso Cristo, regge il corpo del figlio morto avvolta in un ampio mantello azzurro.

Un'altra porzione di affresco, realizzato tra la fine del X secolo e l'inizio del XI, raffigura la *Comunione di S. Maria Egiziaca* e rappresenta la Santa vestita di pelli, abito degli eremiti per eccellenza, accanto al monaco Zosimo. S. Maria Egiziaca secondo la legenda agiografica fu una prostituta che dopo un viaggio in Palestina si pentì e visse in vita solitaria nel deserto. incontrò Zosimo che le offrì il suo mantello e l'eucarestia. Questa scena è rappresentata con frequenza nelle regioni dell'impero bizantino ma è quasi estranea all'area del Sud d'Italia, questa eccezione fa

⁵ Docente di Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale presso l'Università degli Studi della Calabria.

Porzione di destra dell'affresco presente sulla parete della grotta.

pensare che la grotta sia stata eremo femminile per qualche periodo.

Recentemente sono stati eseguiti dei lavori di restauro nella grotta che hanno interessato le pitture murarie e la scalinata di accesso la cui importanza scenografica è stata enfatizzata dal nuovo impianto illuminotecnico.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il suggestivo santuario rupestre si trova isolato dai centri urbani ed è di difficile accesso per chi volesse raggiungerlo; la strada statale che conduce a Pazzano fa parte dell' esteso progetto di costruzione di infrastrutture nel mezzogiorno promosso da Mussolini e risulta poco sicura e inadeguata per la viabilità odierna. Nonostante ciò, il santuario attrae da sempre fedeli e turisti soprattutto nei mesi caldi, quest' ultimi spesso completano la loro visita con lunghe passeggiate nel bosco del monte Stella e del vicino monte Consolino, recandosi poi al

castello normanno di Stilo e ai vicini monumenti bizantini: la Cattolica e l' eremo di san Giovanni Theristis lungo il greto del torrente Stilaro. Tali monumenti sono circondati da altri siti di rilevanza architettonica, archeologica e paesaggistica di vari periodi storici poco conosciuti anche dalla popolazione locale (di seguito una immagine che illustra la posizione di tali emergenze lungo la valle dello Stilaro nei territori comunali di Pazzano, Stilo, Bivongi e Monasterace). Ad est, a poche decine di metri di distanza dal mare, si trova l' esteso sito archeologico della *polis* magnogreca di *Kaulon*; i territori limitrofi al faro conservano i resti di una necropoli ed un' *agorà* sepolti sotto la vegetazione spontanea; proseguendo verso l' entroterra, lungo la statale che collega Monasterace a Stilo si trovano numerosi resti di ville di epoca romana, molto probabilmente legati all' attività agricola che fioriva nella zona, delle quali rimangono ancora oggi visibili parte delle murature e frammenti di pavimenti; alle spalle di Stilo, sulle pendici sul monte Consolino si trovano numerose grotte eremitiche (quella della Pastorella o di S. Maria di Tramontana, ancora oggi luogo di venerazione), alcune anche con affreschi come nel caso della grotta dell' angelo; numerosi sono anche i monasteri ed i *metochia*, monasteri minori dipendenti da quello principale, sparsi nel territorio per la gestione delle attività rurali in epoca medievale; non si devono inoltre dimenticare i castelli e le torri costruiti nei secoli per la difesa del litorale dalle incessanti incursioni provenienti dal mare.

Vista la ricchezza di reperti che tale territorio offre sarebbe opportuno proporre un progetto di museo diffuso o ecomuseo, coinvolgendo i quattro comuni interessati, mirato a valorizzare non solo i monumenti storici ma anche a favorire il miglioramento delle strutture e infrastrutture che rendono possibile la loro fruizione, con l'obiettivo della valorizzazione, la salvaguardia e la tutela di questo paesaggio storico.

⁶ Immagine tratta da CUTERI F. A., IANNELLI M. T., 2008, *Da Stilida a Stilo, prime annotazioni su forme e sequenze insediative in un'area campione calabrese*, Edizioni all'Insegna del Giglio.

BIBLIOGRAFIA

- CUTERI F. A., IANNELLI M. T., 2008, *Da Stilida a Stilo, prime annotazioni su forme e sequenze insediative in un'area campione calabrese*, Edizioni all'Insegna del Giglio.
- DI BELLA S., IUFFRIDA G., 2004, *Di terra e di mare. Itinerari, uomini, economie, paesaggi nella costa napitina moderna*, Rubettino editore, Soveria Mannelli.
- LEONE G., 1996, *Forme e modelli della iconografia greco-bizantina nella pittura delle antiche diocesi di Squillace e Gerace*, Bivongi, AM International.
- MUSOLINO G., 2002, *Santi eremi italo greci. Grotte e chiese rupestri in Calabria*, Rubettino editore, Soveria Mannelli.
- RASCHELLÀ D.L., 1925, *Notizie su Santa Maria della Stella di Stilo*, in *Brutium*, 20 Gennaio.
- SQUILLACE M., 1965, *L'eremo di Santa Maria della Stella*, Edizione Grottaferrata.
- Tab. Gro, Tabella dei beni identitari, siti rupestri o grotte*, Quadro territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, 22 Agosto 2012.

Carta archeologica dell'area di Punta Stilo (RC)⁶.

La Verna è il Calvario francescano: qui Francesco, in una notte del settembre 1224, "nel crudo sasso intra Tevere e Arno / da Cristo prese l'ultimo sigillo, / che le sue membra due anni portarno" (Par. XI,106-108)

L'eremo è un luogo di difficile accesso, dove gli eremiti o anacoreti si ritirano escludendosi volontariamente dalla società per condurre una vita di preghiera e asceti. Se la realizzazione di luoghi isolati di preghiera è comune a numerose religioni, si deve soprattutto al Cristianesimo la diffusione in Italia di un gran numero di eremi che, dal medioevo ad oggi, costituiscono una grande parte del patrimonio culturale di interesse storico ed architettonico del nostro paese.

Tale patrimonio è inoltre testimone di un processo evolutivo, religioso, culturale ed anche scientifico che ha posto le basi della civiltà contemporanea e fa parte della nostra specifica identità culturale; questi luoghi costituiscono infatti un coagulo straordinario di testimonianze dei processi storici che ne hanno determinato le modificazioni e che li hanno spesso trasformati in eccezionali complessi di interesse monumentale. Lo studio di questi impianti architettonici costituisce una tappa fondamentale nel doveroso impegno per la conservazione del nostro patrimonio.

ISBN 978-88-7970-641-4

9 788879 706414

€ 18,00